

RAQAMLI PEDAGOGIKA - ZAMONAVIY TA’LIMNING MUHIM VA DOLZARB YO‘NALISHI

Siddikov Ixomjon Melikuziyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Informatika kafedrası dotsenti, t.f.n.

Azimova Madinabonu Baxromjon-qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti “Ta’limda axborot texnologiyalari” mutaxassisligi

2-bosqich magistranti

ilhomsiddivov58@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogikaning yangi shakli, ya’ni raqamli pedagogikaning shakllanishida axborot texnologiyalarining o‘rni ko‘rib chiqiladi. Ta’lim muhitini raqamli o‘zgartirish sabablari tushuntiriladi. Raqamli texnologiyalarni mukammal biladigan zamonaviy mutaxassisning malakasi tavsiflanadi. Raqamli pedagogikaning ta’lim sifatiga ta’sirining ijobiy tomonlari ko‘rib chiqiladi. Raqamli pedagogikani amaliyotga tatbiq etish usullari, xususan, loyiha faoliyatini rivojlantirish ko‘rsatilgan. Raqamli pedagogikaning elementlaridan biri sifatida talabalarning startap tanlovida ishtirok etishini hisobga olish taklif etiladi. Startaplarning talabaning shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ham, o‘quv jarayonining o‘ziga ham ta’siri baholanadi. Sun’iy intellektdan foydalangan holda tahliliy loyihalarning eng istiqbolli yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi. Ta’lim maqsadlarini samarali amalga oshirish uchun ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan to‘g‘ri foydalanishda o‘qituvchining o‘rni doimo muhim ekanligiga alohida e’tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli pedagogika, loyiha faoliyati, sun’iy intellekt, ta’lim, startap.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль информационных технологий в формировании новой формы педагогики – цифровой педагогики. Объяснены причины цифровой трансформации образовательной среды. Описана квалификация современного специалиста, в совершенстве владеющего

цифровыми технологиями. Рассмотрены положительные стороны влияния цифровой педагогики на качество образования. Показаны методы реализации цифровой педагогики, в частности развитие проектной деятельности. В качестве одного из элементов цифровой педагогики предлагается учитывать участие студентов в конкурсе стартапов. Оценивается влияние стартапов на развитие личностных компетенций студента и на сам образовательный процесс. Рассмотрены наиболее перспективные направления аналитических проектов с использованием искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется важности роли преподавателя в правильном использовании цифровых технологий в образовательном процессе для эффективной реализации образовательных целей.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая педагогика, проектная деятельность, искусственный интеллект, образование, стартап.

Abstract. This article examines the role of information technologies in the formation of a new form of pedagogy, that is, digital pedagogy. The reasons for the digital transformation of the educational environment are explained. The qualifications of a modern specialist with a perfect knowledge of digital technologies are described. The positive aspects of the influence of digital pedagogy on the quality of education are considered. The methods of implementation of digital pedagogy, in particular, the development of project activities, are shown. As one of the elements of digital pedagogy, it is proposed to take into account the participation of students in the startup competition. The impact of startups on the development of personal competencies of the student and on the educational process itself is evaluated. The most promising directions of analytical projects using artificial intelligence are considered. Particular attention is paid to the importance of the role of the teacher in the correct use of digital technologies in the educational process for the effective implementation of educational goals.

Key words: digital technologies, digital pedagogy, project activity, artificial intelligence, education, startup.

Kirish. Bugungi kunning haqiqati shundan iboratki, mavjud mehnat bozori mobil va Internet texnologiyalarini yaxshi biladigan, yangi zamonaviy bilimlarga ega bo‘lgan mutaxassislarni talab qiladi. Axborot texnologiyalari jamiyatning barcha sohalariga – mehnat jarayonlariga, muloqotga, odamlarning hordiq chiqarishiga bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ta’lim tizimi ham bundan mustasno emas [1]. 21-asrning zamonaviy raqamli texnologiyalari aniqlik, avtomatlashtirish va boshqaruvning yangi imkoniyatlari tufayli davlatning iqtisodiy o‘sishi uchun katta imkoniyatlarga ega. Raqamli transformatsiya, jumladan, ta’limni raqamlashtirish o‘qituvchilar rolining o‘zgarishiga olib keladi. Xodimlarning axborot texnologiyalaridan foydalanishga tayyorligi pedagogikadagi yangi raqamli paradigmada muvaffaqiyat kalitidir.

Maqolaning asosiy materiali taqdimoti.

Bugungi kunda insoniyat barcha jabhalarida IT-texnologiyalarining keng tarqalishi yoshlarning yangi kutilmagan ko‘nikmalarni egallashini keltirib chiqarmoqda. Kelajakdagi mutaxassislar kasbiy muammolarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan fundamental tayyorgarlik darajasiga ega bo‘lishi kerak. Biroq ularning ko‘pchiligi universitetda ko‘pgina o‘quv fanlarini, xususan, umumta’lim fanlarini o‘rganish maqsadini tushunmaydi, bir fanni o‘rganishdan olingan bilimlarni boshqa fanlarda o‘rganilayotgan jarayonlarni tushuntirish uchun qanday qo‘llashni bilmaydi.

Zamonaviy mutaxassis - fanlararo aloqalarni chuqur biladigan fanlar chorrahasida joylashgan mutaxassis. Ushbu yondashuv pedagogikani ham o‘z ichiga oladi. Pedagogikaning talab qilinadigan o‘zgarishlarining ochiq muammosi uni axborot texnologiyalari bilan birlashtirishdir [2].

Axborot texnologiyalarining kundalik hayotga chuqur kirib borishi mutaxassislarni xavotirga solmoqda. Biroq, pedagogika uchun bu o‘qitish sifatini oshirish omili bo‘lishi mumkin [3].

Pedagogikaning asosiy vazifasi hamisha insoniy qadriyatlarga qaratilgan bo‘lib, yangi voqeliklar sharoitida ularni asrab-avaylash zarur.

Raqamli pedagogika – ta’lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ta’lim xizmatlari sifatini oshirishda muhim omil bo‘lmoqda.

Birinchidan, raqamli pedagogika ta’limni shaxsiylashtirish va uni har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Turli onlayn platformalar va dasturlardan foydalanib, har bir talabaning bilim darajasi va qiziqishlarini hisobga olgan holda o‘quv materiallari, topshiriq va testlar yaratishingiz mumkin. Bu o‘quvchilarga materialni yanada samarali o‘rganishga va yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi.

Ikkinchidan, raqamli pedagogika zamonaviy hayotning ajralmas qismi bo‘lgan axborot va kommunikatsiyalar bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar ma'lumotlarni qidirish, tahlil qilish va baholash tajribasiga ega bo‘ladilar va turli onlayn vositalardan foydalangan holda samarali muloqot qilishni o‘rganadilar. Ushbu ko‘nikmalar tez o‘zgaruvchan axborot jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashish uchun kalit hisoblanadi.

Uchinchidan, raqamli pedagogika ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Onlayn ta’lim yordamida siz istalgan vaqtda va istalgan joyda bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishingiz mumkin, bu turli sabablarga ko‘ra maktab yoki universitetga bora olmaydigan talabalar uchun ayniqsa muhimdir. Bu chekka va kam aholi punktlaridan kelgan talabalarga katta shaharlarga ko‘chib o‘tmasdan sifatli ta’lim olish imkonini beradi.

Bugungi kunda raqamli pedagogika mamlakatimiz ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Ko‘pgina maktablar va universitetlar interfaol doskalar, elektron darsliklar, onlayn kurslar va masofaviy ta’lim kabi turli xil raqamli texnologiyalardan foydalanadilar.

Respublika universitetlarida raqamlashtirish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda va faol rivojlanmoqda. Raqamli pedagogikani amaliyotga tatbiq etish muayyan maqsad va vazifalarga erishish uchun ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar va vositalardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Raqamli pedagogikani amaliyotga tatbiq etishning ba’zi usullari:

1. Qo‘shimcha texnik komponentlardan foydalanish (interfaol doska va proyektorlar) kengroq auditoriya e‘tiborini jalb qilishga yordam beradi, chunki u standart yozilgan ma‘ruzalarga qaraganda talabalarni vizual jihatdan yanada jozibador qiladi.

2. Qiymati va foydasiga shubha qilib bo‘lmaydigan onlayn resurslar va ta‘lim platformalaridan foydalanish.

3. Hozirda o‘quv gadjetlari va dasturiy ta‘minotlaridan foydalanish yangi bosqichga ko‘tarilmoqda, chunki o‘quvchilarning o‘zlari, agar kerak bo‘lsa, bunday dasturlarni yozishlari mumkin.

4. Onlayn muloqot va hamkorlikdan foydalanish: pandemiya davrida keng qo‘llanilgan muloqotning eng ommabop va keng tarqalgan shakli.

5. Individual ta‘lim yo‘lini shakllantirish uchun adaptiv texnologiyalardan foydalanish.

6. Gamifikatsiyadan foydalanish: Gamifikatsiya o‘quv jarayonida o‘yin elementlarini yaratish uchun qo‘llaniladi, bu esa o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularning o‘quv natijalarini yaxshilash imkonini beradi.

7. Onlayn baholash va qayta aloqa.

Raqamli pedagogikani to‘liq joriy etish uchun kadrlarning axborot texnologiyalaridan foydalanishga tayyorligi masalasiga yana qaytish kerak. Texnologiyani ta‘lim jarayoniga qanday qilib samarali integratsiya qilishni tushunish juda muhim va raqamli muhitda o‘qitish uchun mavjud vositalar va resurslar haqida bilish kifoya, natijada ular to‘g‘ri qo‘llanilsa, ta‘lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va o‘sish sur‘atlarini oshiradi. talabalarning motivatsiyasi va samaradorligi [4].

Raqamli pedagogika an‘anaviy o‘qitish usullarining o‘rnini bosmasligi, balki ta‘lim jarayonidagi imkoniyatlarni kengaytiruvchi qo‘shimcha bo‘lishi kerak.

Raqamli pedagogikaning ko‘rinishlaridan biri sifatida talabalarni startap tanlovida ishtirok etish orqali loyiha faoliyatiga jalb etish deb hisoblash mumkin.

Startap pedagogikaning yangi turi uchun yaxshi yordamdir. Ular yechimlari ilgari taklif qilinmagan muayyan muammolar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Startaplarni qo‘llab-quvvatlash mamlakatning innovatsion salohiyatini oshiradi. Jamoa loyiha ustida ishlamoqda, uning har bir a'zosi loyihaning ma'lum bir qismi uchun javobgardir. G'oyani amalga oshirish jarayonida talabalar fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlik haqida tushunchani rivojlantiradilar, turli sohalarda ko‘nikmalarni (muloqot ko‘nikmalari, savdo bozorlarini baholash, biznesni rejalashtirish, biznesni prognozlash, rivojlanish istiqbollarini baholash, dasturlash) aniqlaydilar [5].

Startup loyihasiga shaxsan qiziqqan va yuqori motivatsiyaga ega talabalar ishtirok etadi. Startup raqobatbardosh bo‘lishi kerak. Startup loyihasi g'oyasini amalga oshirish nafaqat universitetda fanlarni o‘qitishning bir qismi sifatida baholash muammosini hal qilishdir. Musobaqa ishtirokchilarining tayyorgarlik darajasi yildan-yilga oshib, loyiha sifatiga qo‘yiladigan talabalar yildan-yilga ortib bormoqda. Shunday qilib, talabalar yangi echimlarni izlashga o‘zlarini yaxshi rag‘batlantiradilar va shu bilan hech bo‘lmaganda IT ixtisosligi bo‘yicha o‘quv dasturining bir qismi sifatida rejalashtirilgan kurs hajmini qamrab oladilar va maksimal darajada ushbu sohadagi ko‘plab bo‘limlarni mustaqil ravishda o‘rganadilar. Boshqa tomondan, startup o‘quv jarayonini takomillashtirish hamda talabalar va o‘qituvchilarning ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan innovatsion ta‘lim platformalari, ilovalari va yechimlarini ishlab chiqishi mumkin. Masalan, masofaviy ta‘lim uchun onlayn platformalar o‘quv materiallari va topshiriqlariga kirishni ta‘minlaydi, shuningdek, talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni qo‘llab-quvvatlaydi. Yoki, masalan, ta‘lim resurslariga kirishni osonlashtiradigan va talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joyda o‘qish imkonini beruvchi mobil ilovalar.

Talabalar va o‘qituvchilarga fikr-mulohaza bildirish va ularning natijalarini yaxshilashga yordam berish uchun o‘quv jarayoni haqidagi ma'lumotlarni to‘plash va tahlil qilish uchun o‘rganish tahlillari, shu jumladan, turli xil tahliliy g'oyalarning qiziqarli yangi sohasi. Ko‘pincha o‘quvchilarning o‘rganayotgan faniga qiziqishi bevosita o‘qituvchining ta‘siriga, uning o‘z faniga bo‘lgan ishtiyoqiga va kasbiy mahoratiga bog‘liq. Ta‘lim jarayoniga startup loyihalarning kiritilishi o‘rganilayotgan fanning jozibadorligiga qo‘shimcha ijobiy “rang” qo‘shadi.

Raqamli pedagogika ta’lim startaplariga innovatsion va samarali yechimlarni ishlab chiqish uchun keng imkoniyatlar beradi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bu sohadagi startap muvaffaqiyati nafaqat raqamli texnologiyalardan foydalanish, balki ta’lim mazmuni sifati va o‘qishga yondashuvga ham bog‘liq.

Raqamli pedagogika va sun’iy intellekt (AI) raqamli texnologiyalardan foydalanishni o‘z ichiga olgan ikkita chambarchas bog‘liq sohadir.

Sun’iy intellekt sohasidagi ishlanmalar tobora kuchayib bormoqda va talabalar rivojlanishining ob’ektiga aylanib bormoqda. Ta’lim sohasida, kelajakda sun’iy intellektga moslashtirilgan ta’lim, o‘quv jarayonini shaxsiylashtirish va talabalar faoliyatini baholash uchun ishlatilishi mumkin. AI yordamida talabalar va maktab o‘quvchilarining o‘quv ma’lumotlarini tahlil qilish va ularga bolaning o‘ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda individual tavsiyalar berish mumkin bo‘ladi [6,7].

Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, raqamli texnologiyalardan foydalanish har doim ta’limda sun’iy intellektdan foydalanish bilan bog‘liq axloqiy va maxfiy masalalarni ko‘rib chiqishni talab qiladi. Raqamli texnologiyalar yo‘nalishi jadal sur’atlar bilan rivojlanmoqda, taraqqiyotni to‘xtatib bo‘lmaydi, uning jamiyatga ta’siri faqat kuchayadi. Shu bilan birga, asosiy qarorlarni qabul qilishda tanlov har doim odamda qolishini tushunish kerak.

Xulosa. Raqamli pedagogika zamonaviy ta’limning muhim va dolzarb yo‘nalishidir. Bu o‘qituvchilar va talabalar uchun yangi imkoniyatlarni ochib, ta’lim sifatini oshirish va uni yanada interfaol, individual va samarali qilishga yordam beradi. Raqamli pedagogika talabalarga raqamli davrda talab qilinadigan ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bunga axborot qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash, muloqot, hamkorlik, texnologiya savodxonligi va kelajakdagi muvaffaqiyatli martaba uchun zarur bo‘lgan boshqa vakolatlar kiradi. Raqamli texnologiyalar o‘quvchilarning faol ta’limda ishtirok etishiga yordam beradi. Ular o‘zlarining loyihalarini yaratishlari, materiallar va topshiriqlar bilan o‘zaro aloqada bo‘lishlari, o‘qituvchilar va boshqa talabalar bilan muloqot qilishlari, o‘z g‘oyalari bilan o‘rtoqlashishlari va onlayn muhokamalarda qatnashishlari mumkin. Shuningdek,

ta’lim olish imkoniyati ham ortib bormoqda. Oxir oqibat, raqamli pedagogika raqamli texnologiyalardan foydalangan holda yanada samarali, qiziqarli va innovatsion ta’lim muhitini yaratishga yordam beradi va bu jarayonda asosiy ro‘l o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Малацион, С.Ф. Цифровизация образования: охидания и риски / С.Ф. Малацион, С.М. Куценко // Russian Journal of Education and Psychology. – 2022. – Т. 13. – № 2-3. – С. 34-38.
2. Натальсон, А.В. Готовность современной образовательной системы технических вузов к оперативному реагированию на быстроизменяющиеся тренды развития информационных технологий / А.В. Натальсон // Russian Journal of Education and Psychology. – 2022. – Т. 13. – № 4-2. – С. 48-52
3. Хамитов, Р.М. Цифровизация образования и ее аспекты / Р.М. Хамитов // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 3. – С. 8.
4. Хабибрахманова, А.И. Особенности межличностных отношений в диаде преподаватель-студент / А.И. Хабибрахманова, // В сборнике: Внедрение научных исследований в образовательный процесс вуза. материалы II Международного Круглого стола, посвященного Дню преподавателя высшей школы. – Казань. – 2023. – С. 267-270.
5. Эшелиоглу, Р.И. Цифровые компетенции как обязательная компонента высшего образования / Р.И. Эшелиоглу, С.И. Бекетова, Е.А. Салтанаева // Russian Journal of Education and Psychology. – 2023. – Т. 14. – № 2-2. – С. 152-156.
6. Гафиятуллина, А.Р. Проблемы и методы построения индивидуальной образовательной траектории выпускника вуза в условиях индустрии 4.0 / А.Р. Гафиятуллина, Ю.В. Торкунова // Вестник РМАТ. – 2023. – № 1. – С. 37-41.
7. Siddiqov I.M., Abdurahmonov A.T. Sun’iy intellektning bugungi holati va rivojlanish tendetsiyalari. “Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. ChDPU, Chirchiq-2023, 20-oktabr, 446-451 bet.